

OpenLab: o projeto de Software Livre da ESEV

Luis Carvalho

Escola Sup. de Educação de Viseu
Rua Maximiano Aragão
3504 - 501 VISEU, PORTUGAL

lcarvalho@esev.ipv.pt

Nelson Gonçalves

ESEV & CI&DETS
Rua Maximiano Aragão
3504 - 501 VISEU, PORTUGAL

nelson@esev.ipv.pt

Maria Figueiredo

ESEV & CI&DETS
Rua Maximiano Aragão
3504 - 501 VISEU, PORTUGAL

mfigueiredo@esev.ipv.pt

RESUMO

O projeto de Software Livre da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu (ESEV), OpenLab, é aqui apresentado. Este projeto assume-se identitariamente como uma plataforma agregadora e promotora de atividades centradas em Software Livre e Cultura Livre, no horizonte de ação da ESEV. A intervenção do OpenLab desenvolve-se abarcando quatro dimensões essenciais: a divulgação, a formação, o apoio e a produção. Muito embora as três primeiras dimensões se dirijam, privilegiadamente, às comunidades escolar (ESEV e IPV), educativa (escolas e parcerias no âmbito da educação não formal) e local, a quarta dimensão de intervenção alarga o âmbito do OpenLab, procurando construir uma participação de referência no ecossistema do Software Livre e Cultura Livre.

Palavras-chave

Software Livre, Cultura Livre, Educação, Arte, Ensino Superior.

1. INTRODUÇÃO

O OpenLab ESEV (<http://openlab.esev.ipv.pt>) é o projeto de Software Livre da Escola Superior de Educação (ESEV) do Instituto Politécnico de Viseu (IPV). Com início no final de 2009, este projeto tem procurado funcionar como uma plataforma agregadora e promotora de iniciativas relacionadas com promoção de Cultura Livre [1] e uso de Software Livre [2] e Aberto [3] para fins diversificados, com particular ênfase nos contextos criativos e educativos. Nesta proposta, organizamos informação sobre as principais atividades desenvolvidas com o propósito de realçar o funcionamento e impacto de um projeto com esta dinâmica e permitir discutir a coerência entre os princípios defendidos e as práticas desenvolvidas.

2. OPENLAB ESEV

O projeto OpenLab ESEV emergiu de um contexto caracterizado pela falta de conhecimento das alternativas livres existentes e hábitos de trabalho exclusivamente construídos em torno de software proprietário [4]. Neste sentido, o projeto tem vindo a desenvolver atividades que se centram em quatro dimensões principais de ação: divulgação, formação, apoio e produção, que detalhamos de seguida.

2.1 Dimensão de divulgação

No que à divulgação diz respeito, os objetivos do OpenLab estão relacionados com a sensibilização e promoção de escolhas conscientes e informadas, mediante a apresentação e discussão

dos conceitos de Software Livre e Cultura Livre, relevando as questões éticas e estratégicas relacionadas com a sua utilização.

Neste sentido, o OpenLab possui linhas de ação diversificadas, tais como: criação de dispositivos de divulgação e comunicação, incluindo Web 2.0 e redes sociais; partilha de experiências e concretizações em fóruns e eventos nacionais e internacionais; dinamização de iniciativas locais orientadas para o debate, geralmente organizadas no âmbito de eventos relevantes (Software Freedom Day, etc.); dinamização um espaço para experimentação de Software Livre, gerido em parceria com alunos e aberto à comunidade escolar.

2.2 Dimensão de formação

Tendo em vista o desenvolvimento de competências na utilização de Software Livre, a formação é um dos eixos centrais da ação do OpenLab, concebida quer como apresentação e exploração inicial, permitindo conhecer e apreciar as características e funcionalidades essenciais de diversos softwares livres, quer como formação avançada, permitindo sustentar e aprofundar a sua utilização.

2.2.1 Modalidades

As atividades de formação organizadas pelo OpenLab podem ser divididas em dois grupos principais. Em primeiro lugar, as oficinas de formação realizadas internamente, destinadas à comunidade escolar, educativa e local, dinamizadas por professores e alunos da ESEV ou por formadores externos. Paralelamente, a nível externo, o projeto dinamiza, com alguma regularidade, oficinas de formação em escolas do Ensino Básico e Secundário ou para um público mais geral, normalmente através de equipas que incluem professores e alunos da ESEV.

2.2.2 Impacto

Desde o seu início, o projeto já dinamizou mais de meia centena de oficinas de formação. Estas formações incluíram áreas e softwares bastante diversificados, distribuindo-se desde a introdução à gestão de referências bibliográficas com Zotero até à criação com Arduino ou técnicas de iluminação em Blender 3D.

As narrativas recolhidas ao longo da existência do projeto junto dos seus participantes sugerem fortemente a presença de processos de construção colaborativa de competências e mudanças nas atitudes [5]. Para além da transferência de competências entre pares, entre alunos de cursos diferentes e de diferentes níveis de escolaridade, esta dimensão sustentou a construção de novas competências, expandindo ou complementando o ensino formal, e fomentou práticas que traduziram a valorização da aprendizagem contínua e autónoma, fluência e “agnosticismo” tecnológicos, solidariedade e colaboração entre pares.

2.3 Dimensão de apoio

A dimensão de apoio tem uma vertente técnica vincada e emana da intenção de constituir-se como um recurso para apoiar processos de migração e utilização de Software Livre e projetos de Cultura Livre.

2.3.1 Apoio técnico geral

O apoio técnico à instalação e configuração de Software Livre, incluindo sistemas operativos GNU/Linux, em computadores portáteis de alunos e professores constitui, porventura, uma das atividades de maior visibilidade. Não obstante, destacamos ainda três outras atividades relevantes: criação e distribuição, em suporte DVD ou USB, de versões personalizadas de sistemas operativos GNU/Linux; instalação de sistemas operativos GNU/Linux em versões personalizadas para contexto educacional em computadores de Jardins de Infância e disponibilidade quase constante, presencialmente no espaço do OpenLab ou à distância, para apoio técnico diverso e esclarecimento de dúvidas em resposta a necessidades de utilizadores.

2.3.2 Apoio a projetos

Neste contexto, destacam-se sobretudo duas iniciativas:

a) EVTux: versão personalizada do GNU/Linux Ubuntu, criada e distribuída no âmbito do projeto EVTdigital (<http://evtdigital.wordpress.com>), para facilitar o acesso e divulgar aplicações de Software Livre com utilidade para o ensino nas áreas da Educação Visual e Tecnológica.

b) Apoio técnico a projetos de alunos: entre os anos letivos 2008/2009 e 2011/2012, mais de um terço dos projetos de final curso da licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia (39 de 108) basearam o seu desenvolvimento e produção na utilização de Software Livre. O projeto proporcionou apoio técnico à instalação e configuração dessas ferramentas.

2.3.3 Apoio a práticas educativas e artísticas

a) Instalação e manutenção de uma plataforma web de perguntas e respostas (Q&A) para a comunidade escolar, facilitando o apoio entre pares e para além do espaço do ensino formal.

b) Instalação e manutenção de uma plataforma web para gestão de projetos e de recursos digitais em produção de multimédia.

c) Instalação de uma *renderfarm* para animação 3D e VFX.

2.4 Dimensão de produção

Se nas áreas anteriores o OpenLab pretende sobretudo servir de mediador entre a comunidade onde se insere e o ecossistema do Software Livre e Cultura Livre, esta quarta dimensão de intervenção visa concretizar a vontade de participar ativamente nesse mesmo ecossistema.

2.4.1 Documentação

Nesta vertente, a atividade traduz-se sobretudo na criação e publicação de materiais de formação, assim como na curadoria de guias e listas de Software Livre para áreas e fins específicos, sendo de realçar a parceria com a Associação Ensino Livre para publicação que permitiu expandir a divulgação e utilidade da documentação produzida até ao momento.

2.4.2 Programação

Estes projetos foram desenvolvidos voluntariamente por membros da equipa do projeto com o intuito de contribuir para a solução de problemas concretos ou responder a necessidades suscitadas pela prática letivas. Todas as ferramentas criadas estão partilhadas com licenças de Software Livre.

a) Ottographer: aplicação para sistemas operativos GNU/Linux da família Debian e Ubuntu que permite a configuração fácil e rápida de uma webcam para a produção de vídeos com recurso à técnica de fotografia *time-lapse*.

b) StudiozCollabPress: ferramenta de apoio à gestão da produção de curtas-metragens desenvolvida a partir da modificação de um popular *plugin* de WordPress para gestão de projetos.

c) ProDISC: conjunto de ferramentas (*shell scripts*) para facilitar a criação de estruturas de diretórios adequadas à produção na área da animação 3D e VFX.

d) WebMizer: conjunto de ferramentas (*shell scripts*) para facilitar a criação de ficheiros no formato de vídeo WebM.

2.4.3 Investigação

Desde o seu início, a produção de conhecimento foi considerada prioridade pela equipa, nomeadamente através do investimento em processos de investigação-ação centrados em práticas relativas à Educação e a produção artística. Os estudos realizados assumiram focos distintos: na utilização de softwares em contextos de educação pré-escolar, no potencial de ferramentas para fins criativos específicos e na relação entre software e cultura livre e os princípios do sistema educativo português.

2.4.4 Outros

Está atualmente em curso o desenvolvimento do projeto Castro Lusitano Virtual, um ambiente 3D interativo representativo de um povoado da Idade do Ferro da região Centro de Portugal.

3. CONCLUSÕES

Software Livre e Cultura Livre são o resultado natural de uma escolha ética em relação a uma sociedade e cultura baseadas na troca livre de ideias e criatividade, na liberdade e na partilha. Representam um ecossistema que recusa o domínio imposto por barreiras artificiais que beneficiam apenas alguns. Ainda estamos longe de um cenário ideal, o software proprietário ainda é predominante e subsistem equívocos e desinformação. Por outro lado, é hoje inegável a presença do Software Livre e Cultura Livre no quotidiano de um número crescente de alunos e professores. Diversas aplicações de Software Livre já fizeram o seu caminho até à sala de aula e computadores pessoais, encontrando-se, muitas das vezes, instaladas ao lado de populares soluções proprietárias. É um início promissor que reforça a nossa motivação. Estudar, divulgar, discutir e sistematizar a nossa experiência e as experiências que apoiamos são parte importante da forma como concebemos a nossa intervenção e continuarão a ser formas de avaliar e aferir a nossa missão.

4. REFERÊNCIAS

- [1] Lessig, L. 2004. *Free culture*. Penguin Press, New York.
- [2] Stallman, R. M. 2010. *Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman*. Free Software Foundation, Boston.
- [3] Perens, B. 1999. The Open Source Definition. In DiBona, C., Ockman, S., Stone, M., eds., *Open Sources: Voices from the Open Source Revolution*, O'Reilly Media, Sebastopol.
- [4] Gonçalves, N., Figueiredo, M. 2012. The finished and unfinished business of OpenLab ESEV. *Libre Graphics Magazine*, 1.4 (2012), 20-21.